

ЗМІНА МОДУСУ В УКРАЇНСЬКИХ КАЗАННЯХ КІНЦЯ XVII СТ.

У статті проаналізовано основні зміни, що встановлені на основі порівняння рукопису казань «Вѣнецъ Хѣтъ» А. Радивилівського — редакторської правки в цьому рукописі — стародруку «Вѣнецъ Хѣтъ» (друкарня Києво-Печерської лаври, 1688). Вони характеризують мовний вибір у літературній мові кінця XVII ст., особливості роботи над рукописом автора і невідомого редактора, який готував його до друку. На матеріалі рукописних і стародрукованих пам'яток цього періоду проаналізовано модус як дискурсивну категорію. Розкрито звуження прийому діалогізму, зміни модусу, а саме: персуазивності, прямої та непрямой евіденційності.

Ключові слова: модус, евіденційність, персуазивність, дискурс-аналіз, казання.

Nika O. I. Modification of the Mode of Ukrainian Sermons of the End of 17th Century. The paper analyzes the main substitutions identified based on comparing the sermon manuscript «Vinets Khrystov» («The Wreath of Christ») by A. Radyvylovskiy, the editor's corrections in this manuscript, and the old-printed «Vinets Khrystov» (Kyiv-Pechersk lavra printing house, 1688). The substitutions characterize the linguistic choice in the literary language of the end of 17th century, the specificity of working on the author's manuscript while an unknown editor was preparing it for printing. On the data of manuscripts and books published during this period, the modus is defined as a discourse category reflecting the cognitive process of the speaker through his or her attitude towards the source of information and the way it is received (evidentiality), level of credibility of the speaker toward the information (persuasiveness). It is disclosed the narrowing of dialogism method, modifications of the mode, namely persuasion, direct and indirect evidentiality.

Key words: modus, evidentiality, persuasiveness, discourse analysis, sermon.

Розуміння модусу як дискурсивної категорії та виявлення основних модусних смислів у староукраїнських пам'ятках другої половини XVI — першої половини XVII ст., зокрема полемічних, вже було проаналізовано в монографії [5]. Продовжуючи напрям дослідження історичної дискурсології, ми звернулися до ораторсько-проповідницьких текстів кінця XVII ст. для визначення зміни модусу. Особливість проаналізованих писемних пам'яток полягає в тому, що в них розкривається динаміка уявлень про дискурсивну діяльність казної під впливом соціокультурної ситуації в Україні кінця XVII ст.

Наукове вивчення українських проповідей XVII ст. у сучасному вимірі запропоновано в дослідженнях Л. М. Довгої [1], О. Ю. Матушек [3], Н. М. Яковенко [8] та ін. Розширення лінгвістичних знань про проповідь XVII ст. репрезентовано в роботах О. Ю. Зелінської [2], Ю. Л. Олешко [6]. Такі питання, як розвиток жанру казання в історії літературної мови, вплив польської мови на проповіді А. Радивилівського, розглянуті нами в попередніх працях [4]. Зміна модусу, проаналізована на основі порівняння рукописної та стародрукованої збірки проповідей «Вѣнецъ Хѣтъ», не була досліджена в історичній лінгвістиці.

Мета статті — з'ясувати зміни модусних смислів прямої та непрямой евіденційності, персуазивності в збірці українських казань «Вѣнецъ Хѣтъ» А. Радивилівського. Заміни чи редукція модусних маркерів простежуються

через редакторську правку, що, як правило, врахована в книзі (друкарня Києво-Печерської лаври, 1688 р.).

Джерельною основою дослідження стали рукописі стародрук казань «Вѣнецъ Хѣтъ» А. Радивилівського, що зберігаються в Інституті рукопису та Відділі стародруків і рідкісних видань Інституту книгознавства ЦНБВ (м. Київ).

У рукописі А. Радивилівський продовжує традиційний для казної прийом діалогізму, щоб активізувати увагу реципієнтів, долучити їх до спільного (казної та вірян) «співтворення» проповіді. Редактор зредукував елементи діалогічного викладу, використання апелятива, перебудував питальні конструкції.

Діалогізація викладу може реалізуватися у використанні непоширеного питання та відповіді на нього *а то кь? такъу* фрагменті казання: *Чи мало (ж)межихр(с̄)тіаны естъ таки(х)людей, которын и Бѣс̄ свѣчкѣ запаллю(т) и діавол(ѣ), то естъ, которынѣ давншнѣ Бѣс̄ на слѣжѣѣ, такъ емдслѣжа(т), кьбы и діавола не розгнѣвннѣ а то кь? такъ:* (В. Рук., 350). Це питання і відповідь не враховано під час підготування книги до друку.

Взаємодія казної та вірян досягалася використанням низки питань і відповідей на них, що організовували смислову цілісність. В одному з рукописних казань після кожного питання повторюється відповідь *нѣ(т)*. Однослівні відповіді могли бути вимовлені казною та вірянами. Натомість у стародруці лише один раз вжито відповідь *нѣ(т)* після всіх питань: *чи зайзритъ(ъ) око окъ, жебѣмаютьѣднѣ повинно(ст) видѣннѣ? чи зайзритъ(ъ) рѣкарѣцѣ, жебѣ мають ѣднѣ повинностъ осазаннѣ? чи зайзритъ(ъ) нога нозѣ, жебѣ мають ѣднѣ повинностъ хоженнѣ? чи зайзритъ(ъ) оухооухѣ, жебѣ мають ѣднѣ повинностъ слѣханъ(ъ)а? чи зайзритъ(ъ) ноздра но(з)дрѣ, жебѣ мають(ъ) ѣднѣ повинностъ шбонаннѣ? Нѣтъ* (В., 201).

У рукописі редактор міг замінювати питальні конструкції у такий спосіб, що після змін одна з них трансформована в частину складного речення: *Тѣтъ з(ъ) укказійпытаю ва(с) слѣхачѣ? → Тѣтъ можетсѣ запытати...* На відміну від автора казання, редактор пропонував замінити дієслово 1-ої особи однини *пытаю*, що актуалізувала мовця, на безособову форму з модальним значенням можливості *можетсѣ запытати*, а також зредувати апелятив *слѣхачѣ*:

— У рукописі: *Тѣтъ з(ъ) укказійпытаю ва(с) слѣхачѣ?* (на полі сторінки написано *Тѣтъ можетсѣ запытати*) *чтобы в(ъ) томъбыла за таем(ъ) ница* (В. Рук. 481);

— у стародруці: *Тѣтъ можетсѣ запытати: чтобы в(ъ) то(м) была за тання* (В., 161 зв.).

Заміна особової форми дієслова на безособову з модальним значенням можливості зафіксована в рукописі, де частина висловлювання *такомѣ могѣ* закреслена і на полі сторінки написано *на тоѣ може(т)с:* *Такомѣ того ш(т) повѣстнз(ъ) Іеронимом(ъ) сѣы(м) → на тоѣ може(т)с з(ъ) Іеронимом(м) сѣы(м)* (В. Рук., с. 418).

У рукописі порівняно зі стародруком відбулися заміни особово-часових форм дієслів: *пыгаю* → *спытаймв*. Казнодія актуалізований у тексті дієсловом 1-ої ос. одн. теперішнього часу *пыгаю*: *ТѸ(т) жепытайю: если г(с)дръзерна в(ъ) выправленбюзе(м)люневкинне(т), и зали самала н(н)флюе(н)ція а(л)бо н(з)ліаніе* (це слово в рукописі закреслено і на полі написано – *дѣ(й)ство*) *нб(с)но(е) оуроди(т) пшеницѸ а(л)бо кое н(н)шоезбоже?* (В. Рук., 438).

Натомість у друці «Вѣнецъ Хвѣ» репрезентовано особоводієслівну форму 1-ої ос. мн. майбутнього часу, що характеризує спільність проповідника і вірян у розумінні та витлумаченні складних релігійних понять *спытаймв*: *ТѸ(т) жеспытаймв: если г(с)подар(ъ) зерна в(ъ) выправленбюземлюневкинне(т), и зали самала инфлюенція, албѸдѣйствіенб(с) ноеуродитѸпшеницѸ, албѸ коенншоезбоже?* (В., 146).

Редактор запропонував замінити займенник *миѣ* в частині висловлювання *Але тѸтѸ миѣ дивно* (В. Рук., 468). У рукописі *миѣ* закреслено, а вгорі, над рядком, написано *е(ст)*: *Але тѸтѸ естѸ дивно, чемѸ то Хс вѣдаючи добре, жеты и два слѣпца не замолчат(ъ) егѸ добродѣйства, и вшшем(ъ) бѣдѸтѸ шное проповѣдати и розголашат(н)?* (В., 158). Такий варіант заміни врахований у стародруці. У предикативній функції *дивно* передає оцінку певної ситуації як незрозумілої для мовця, такої, що викликає в нього здивування, подив. Редукція займенника в цій частині висловлювання відносить оцінку ситуації як до казної, який повідомляє про неї, так і до всієї аудиторії вірян.

У казаннях ментальне дієслово *обачити* передає значення ‘усвідомити, зрозуміти’, що характеризує модусну категорію епістемічності [5]:

– у рукописі: *Але шбачтѸ кѸдалеко ш(т) себєрознынбсѸт(ъ) тїи г(с)динобѸ?* (В. Рук., 348);

– у стародруці – *Але шбачмв, кѸдалеко ш(т) себєрознынбсѸтѸтѸи г(с)динобѸ?* (В., 120 зв.).

Зміни стосуються особових форм дієслова – 2-ої ос. мн. *шбачтѸ* чи 1 ос. мн. майбутнього часу *шбачмв*. Зауважимо, що в «Матеріалах...» Є. Тимченка зафіксоване дієслово *обачити* лише в одному значенні ‘побачити’ (Тимч., т. 2, 5).

У рукописі зміна персуазивності висловлювання репрезентована редукцією модусного смислу здогаду, вираженого дієсловом 1-ої ос. одн. теперішнього часу *дорозѸмѣваюса: аза(с) дорозѸмѣваюса ижѸ* (цю частину тексту закреслено і написано на полі *але еце и) для того его сїомѸ называе(т)*) (В. Рук., с. 426). За словником Є. Тимченка, *дорозумѣватися, дорозумітися* ‘здогадуватися, здогадатися’ (Тимч., 1, 225).

Зміна ступеня персуазивності висловлювання виявляється в редукції слова *правѣ*, що вказує на достовірність викладу в перекладених прикладах, що наводилися за іншомовними джерелами, передусім – за польськомовним посередництвом.

У на рації А. Радивилівський активно використовував висловлювання античних авторів, наприклад, Плінія, Юлія Цезаря та ін. Переповідаючи Плінія, він наводить історію про незвичайний рід орлів: *ПишетѸ ПлинѣѸшѸ, ижѸ естѸ такїи рожай орла, чтѸ на видахѸ живнтса, анн естѸ подобный*

своим(ъ) кшталтомѸ иннымѸ орлимѸ, бо еднѸ ногѸ маетѸ на кшталтѸ гѸси, дрѸтѸю за(к)ривленбю на кшалт(ъ) инны(х) орлвѸ; та(м)тою пывааетѸ по водѸ, овою за(с) себє само(г)[о] боронитѸ, и лѣпѸ порывааетѸ. Кого жѸ лѣпше можна прировнати до тако(г)[о] орла, если неты(х), что ора(з) хочѸ(т) слѣжити БѣѸ, и дѣаволь? (В., 121 зв.).

У рукописі приклад із твору Плінія містить маркер достовірності *правѣ*: *ПишетѸ ПлинѣѸшѸ ижѸ правѣестѸ таки(й) рожай орлвѸ* (В. Рук., 351). *Правѣ* в рукописі закреслено, що враховано у друці: *ПишетѸ ПлинѣѸшѸ, ижѸ естѸ такїи рожай орла...* (В., 121 зв.).

У словнику І. І. Срезневського одне зі значень слова *правѣ* «твердо, незмінно» (Ср., 2, ст. 1362). Слово *правѣ* у «Матеріалах...» Є. Тимченка має значення «Праве (пл. prawie) 1. Почти... 2. Точно, истинно...» (Тимч. 2, с. 205). У наведеному контексті А. Радивилівського маркер *правѣ* вживається у значенні ‘справді, дійсно’.

Приклад у нарації мав підтвердити сказане проповідником у вступній частині казання та знайти подібності в конкретних прикладах із земного життя. Взявши за тему «*Глова бѸ на недею гѸ по бошєствїи СтїѸв ДѸа*» казнодія наводить приклад про незвичайний рід орлів і далі за подібністю переходить до витлумачення теми казання «*Не мѸжете дѸѣла господинѸма рабѸтати*».

У цьому самому казанні А. Радивилівський наводить слова Юлія Цезаря, як і у вище наведеному прикладі, без паспортизації джерела. У такому фрагменті тексту редактор закреслив вставне слово *правѣ* і не запропонував заміни: *ЗывкаѸ былѸ мовити ЮлійосѸ кесарѸ: Волю правѣ* (це слово закреслене в рукописі) *быти в(ъ) аліен першимѸ, а нѣжелн в(ъ) РимѸ вторий* (В. Рук., 352). Правка редактора врахована у стародруці.

У «*Глові а на н(д)лю гѸ по боше(ст): СтїѸго ДѸа*» А. Радивилівський вживає дієслівну форму 1-ої ос. мн. *можемѸ*, що входить до складу дієслівного присудка *ш(т)повѣсти можемѸ* (В. Рук., 342). Редактор збірки закреслив цю сполуку слів і вгорі над рядком запропонував: *такѸ певне есмѸ* (В. Рук., 342).

У рукописі зафіксоване використання евіденційного маркера *мовлю*, що вживається у прислівній позиції. Першопочатково в А. Радивилівського слово *цивтѸ* вживалося з маркером прямої евіденційності *мовлю*, що акцентував на авторському виборі слововживання: *МногѸестѸ, что(ко) за сѸи свои цивтѸ мовлю* (слово закреслено) *берѸтѸ дщєры нѸѸ власныє* (В. Рук., 356). Запропонований редактором варіант *за цивтѸ* → *за дѣла* не супроводжувався збереженням евіденційного маркера *мовлю*.

Редукція парентези *мовлю* відзначається також у таких висловлюваннях: *не шважаючи того, же противнаѸ* (в рукописі це слово закреслено) *звѣ(з)да, справедливости БѣѸн, мовлю* (слово закреслено) *показѸе(т) иначєй* (В. Рук., 443); *сотворилѸ на шбразѸ* (слово закреслено) *члѸѸ и подобен(ъ)ство свое. ДїѸмовлю* (слово закреслено) *и тѣло, что бо(л)шен е(ст) ваги, анѣжелн брашно и одежда* (В. Рук., 342).

У рукописі пряма евіденційність і категорична достовірність повідомлюваного казно дією репрезентована використанням *смѣле рєчи могѸ*

(дієслово-зв'язка *могъ*, дієслово мовлення *речу* поєднанні з прислівником *смѣле*): *Смѣле речн могъ, же* (в рукописі цей фрагмент закреслено) *там(ъ) и ср(д)це егв, а где ср(д)це, тамъ и ичи. понева(ж) посполите мовѧ(т) где мило тамъвчи.там(ъ) и ср(д)це егв, а где ср(д)це, тамъ и ичи. понева(ж) посполите мовѧ(т) где мило тамъвчи* (В. Рук., 338). У стародруці відсутня вказівка на модусні смисли прямої евіденційності та категоричної достовірності, на яких наголошував проповідник.

Дискурсивна ситуація друкування тексту А. Радивилівського зумовлювала скорочення маркерів прямої евіденційності. У рукописному воєнному казанні редактор теж закреслив *смѣлеу* висловлюванні: *Смѣле* (це слово закреслено) *рекъ, жесътъ подобни смердач(и) калюжъ(в)* (В. Рук., 1592).

До змін непрямої евіденційності зараховуємо редукцію прикладів у книзі. Одна з історій в рукописі А. Радивилівського подається з вказівкою на Плінія Старшого, автора енциклопедичної «Природничої історії»: *В(ъ) шцѧнѧ великомъ и широко(м) морю з(ъ)на(и)дет(ъ)са камъ з(ъ) крыламирыба. которю Плѣнѣдшъ ра(з) зоветъ люцерною, дрѣгнйй ра(з) каламаремъ, а е(ст) на кшталтъ великого лососѧ, крыла маеть на плеча(х) положистые, которыми часомъ. и по повѣтрѧ лѣтаеть* (В. Рук., 482-483).

Інший приклад – із творів давньоримського письменника і філософа Клавдія Еліана, а саме зі «Строкатої історії» («Ποικίλη Ιστορία», «Varia Historia»). Ця праця містила короткі повчальні історії з життя давніх греків, і, зокрема, у «Вѣнці» А. Радивилівський передає староукраїнською мовою 28-е оповідання з третьої книги «Строкатої історії» [7]. Казнодіяне подає паспортизації цього джерела, лише вказує автора прикладу: *Пишетъ Еліандъсъ*.

У староукраїнському викладі А. Радивилівський також передає історію з життя давніх греків у «Словіа на н(д)лю в по бошествіи Етто Дха»: *Пишетъ Еліандъсъ, же убачив(ъ)ши Сократесъ Лацнѣадеса же са почалъ гордѣти ш(т)тол(ъ), ижъ мѣлъ мно(г)[о]* (це слово в рукописі казання написано вгорі, над рядком) *рѣнтъ, и фо(л)варкв(в). что (ж) чинить? Приводить егв до таблицы краіописнои, и кажетъ емѣшѣкати Аттики, а пото(м) на ней рѣнтвѣсвон(х), которы(х) н(ж) не было, речеть до него: для чого (ж) са та(к) по(д)носншъ держан(ъ)ем(ъ) рѣнтв(в) и фолваркв(в) которы(х) жаднымъ способымъ в(ъ)се(и) не знайдешъ земли* (в рукописі увесь цей уривок закреслений червоним чорнилом) (В. Рук., 312-313).

В українськомовному варіанті «прикладу» збережено більшість онімів, використання конструкцій із прямою мовою. А. Радивилівський переповідає цю історію, вдаючись до питальних конструкцій у різних частинах розповіді: *что (ж) чинить? або: для чого (ж) са та(к) по(д)носншъ держан(ъ)ем(ъ) рѣнтв(в) и фолваркв(в) которы(х) жаднымъ способымъ в(ъ)се(и) не знайдешъ земли*. Він зближував усний і писемний різновиди мовлення, разом із вірянами розмірковував над словами Сократа, інтерпретуючи тему казання.

Висновки і перспективи дослідження. У редакторській правці рукопису та стародруці А. Радивилівського заміною або зредуковано маркери прямої

евіденційності, змінено ступінь достовірності повідомлюваного проповідником, скорочено окремі текстові частини з непрямою евіденційністю. На зміну модусу вплинули уявлення про мовний стандарт проповіді, про українську книгу кінця XVII ст. Перспективи дослідження – в комплексному вивченні різних модусних смислів в обох збірниках – «Огородокъ Маріи Бѣи» і «Вѣнецъ Хѣъ», розкритті динаміки проповіді в історичному вимірі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Довга Л. Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля). Київ-Львів, 2012. 344 с. 2. Зелінська О. Ю. Українська барокова проповідь: мовний світ і культурні витоки. Київ, 2013. 407 с. 3. Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського бароко: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література». Київ, 2014. 40 с. 4. Ніка О. І. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI – першої половини XVII ст. Київ, 2009. 444 с. 5. Ніка О. І. Антоній Радивилівський і розвиток українських казань XVII ст. *Rozprawy komisji językowej*. Łódź, 2012. Т. LVIII. S. 223–234. 6. Олешко Ю. Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська мова». Київ, 2017. 18 с. 7. Еліан. Пѣстрые рассказы; Пер. с древнегреч., ст., прим. и указ. С. В. Поляковой. Москва–Ленинград, 1963. URL: <http://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1482000300>. 8. Яковенко Н. У пошуках Нового неба: Життя і тексти Йоанікія Галятовського. Київ, 2017. 704 с.

Умовні скорочення назв джерел

В. – Радивилівський А. Вѣнецъ Хѣъ. Київ, 1688. Стародрук ЦНБВ, Ш. Кир. 59. 543 с. В. Рук. – Радивилівський А. Вѣнецъ Хѣъ. Рукопис ЦНБВ, Ш. Ф. 308. 560 п. Т. II. 1614 с. Ср. – Срезневский И. И. Материалы для древнерусского словаря по письменным памятникам. Санкт-Петербург, 1902. Т. 2. 1802 ст. Тимч. – Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV – XVIII ст.: у 2 кн.; підгот., упоряд., ред. В. В. Німчук, Г. І. Лиса. Київ–Нью-Йорк, 2002.

Ніка Оксана Іванівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики, Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вулиця Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна.

Tel.: +380503876820

E-mail: nikaoksanaiv@gmail.com

<http://orcid.org/0000-0001-6387-3835>

Nika Oksana Ivanivna – Dr. hab., prof. of Ukrainian Language and Applied Linguistics Department, Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv. Vladimirska Str., 60, Kyiv, 01033, Ukraine.